

STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASI TAYYORLOV GURUH TARBIYALANUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

G'afforova Xurriyat Yangiboyevna
Temiz davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM ta'lim texnologiyasining tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maktabgacha ta'lim jarayonida fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika elementlarini integratsiyalash orqali bolalarning ijodiy fikrlashi, muammolarni hal qilish ko'nikmalari hamda innovatsion g'oyalarni ilgari surish qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari STEAM texnologiyasidan foydalanish bolalarda kreativlik ko'rsatkichlarining oshishiga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, kreativlik, kreativ qobiliyat, tayyorlov guruhi, maktabgacha ta'lim, ijodiy fikrlash, integratsiyalashgan ta'lim.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение технологии STEAM в развитии креативных способностей воспитанников подготовительной группы. Анализируются возможности развития творческого мышления, навыков решения проблем и выдвижения инновационных идей у детей посредством интеграции науки, технологий, инженерии, искусства и математики в процессе дошкольного образования. Результаты исследования показывают, что использование технологии STEAM способствует повышению показателей креативности у детей.

Ключевые слова: STEAM-образование, креативность, креативные способности, подготовительная группа, дошкольное образование, творческое мышление, интегрированное обучение.

Annotation: This article highlights the role and importance of STEAM education technology in developing the creative abilities of preparatory group children. The possibilities of enhancing children's creative thinking, problem-solving skills, and ability to generate innovative ideas through the integration of Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics in preschool education are analyzed. The research

findings indicate that the use of STEAM technology contributes significantly to improving creativity indicators among children.

Keywords: STEAM education, creativity, creative abilities, preparatory group, preschool education, creative thinking, integrated learning.

Kirish Jahonda ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi sharoitida bolalarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Xususan, kreativ fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, muammolarni hal etish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'limning ustuvor yo'nalishlariga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan STEAM ta'lim texnologiyasi maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda.

Maktabgacha yosh, ayniqsa tayyorlov guruhi davri, bolalarning ijodiy salohiyati faol shakllanadigan bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bolalarni mustaqil fikrlashga, yangi g'oyalarni ilgari surishga va amaliy faoliyat orqali bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. STEAM texnologiyasi aynan shu vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik vosita hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish, suhbat, faoliyat mahsullarini tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, STEAM asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning bolalar kreativligiga ta'siri o'rganildi.

Natijalar va muhokama

STEAM ta'lim texnologiyasi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Science (Fan);
- Technology (Texnologiya);
- Engineering (Muhandislik);
- Arts (San'at);
- Mathematics (Matematika).

Mazkur komponentlarning integratsiyasi bolalarda turli faoliyat turlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Masalan, qurilish konstruksiyalarini yaratish, tajribalar o'tkazish, loyihalar ishlab chiqish, badiiy bezatish va matematik hisoblash elementlarining birgalikda qo'llanilishi bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

STEAM mashg'ulotlari davomida bolalar:

- muammoli vaziyatlarni mustaqil hal qilishga;
- turli g'oyalarni ilgari surishga;

- tajriba va kuzatishlar o'tkazishga;
- loyiha faoliyatida ishtirok etishga;
- jamoada ishlashga o'rganadilar.

Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, STEAM texnologiyasi asosida tashkil etilgan faoliyatlar bolalarda kreativlikning asosiy ko'rsatkichlari – originallik, moslashuvchanlik, ravonlik va g'oyalar ishlab chiqish qobiliyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, gamifikatsiya, edutainment va SMART texnologiyalarini STEAM bilan uyg'unlashtirish bolalarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda kreativ faoliyatga motivatsiyasini kuchaytiradi.

Xulosa

STEAM ta'lim texnologiyasi tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya bolalarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va amaliy faoliyatda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. STEAM yondashuvining maktabgacha ta'lim jarayoniga joriy etilishi bolalarni keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorlashda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking. – Lexington, 1974.
2. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – New York, 1967.
3. Yakman G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education. – Virginia, 2008.
4. Vygotskiy L.S. Voobrajenie i tvorchestvo v detskom vozraste. – Moskva, 1991.
5. Hasanboyeva O.U. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2020.
6. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2018.
7. O'zbekiston Respublikasi "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022.